

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

УЛУЧШЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕБОЛЬШИХ РАЗРЕЗОВ

Давлатов С.С.¹, Сайдуллаев З.Я.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Желчнокаменная болезнь является одной из актуальных проблем хирургии, и по данным различных авторов, распространенность желчнокаменной болезни среди населения мира составляет 10-15%. По данным Всемирной организации здравоохранения, с увеличением заболеваемости желчнокаменной болезнью в мире растет и число пациентов с деструктивными формами этого заболевания. Такая ситуация требует разработки эффективных методов хирургического лечения болезни.

Ключевые слова: холецистит, минилапаротомия, механическая желтуха, постхолецистэктомический синдром.

IMPROVING SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH GALLSTONES USING SMALL INCISIONS

Davlatov S.S.¹, Saydullayev Z.Y.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan.

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Gallstone disease is one of the pressing problems in surgery, and according to various authors, the prevalence of gallstone disease among the world's population is 10-15%. According to the World Health Organization, as the incidence of gallstone disease increases worldwide, so does the number of patients with destructive forms of this disease. This situation requires the development of effective surgical treatment methods.

Key words: cholecystitis, minilaparotomy, mechanical jaundice, postcholecystectomy syndrome.

ЎТ ТОШ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ КИЧИК КЕСИМЛАР БИЛАН ХИРУРГИК ДАВОСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Давлатов С.С.¹, Сайдуллаев З.Я.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўт тош касаллиги хирургиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, турли муаллифларнинг фикрига кўра, бутун дунё аҳолисининг ўт тош касаллиги билан касалланиши 10-10% ни ташкил этади. Бутун Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра, дунёда ўт тош касаллиги билан касалланиш холатларининг кўпайиши билан ушбу касалликнинг деструктив шакллари билан оғриган касаллар сони ошиб бормоқда. Бу холат касалликнинг хирургик давосининг самарали усулларини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Калит сўзлар: холецистит, минилапаротомия, механик сариқлик, постхолецистектомик синдром.

e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz, saydullayevzayniddin8@gmail.com

Актуальность. В настоящее время в хирургическом лечении желчнокаменной болезни лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) является методом выбора. Высокая техническая оснащенность, необходимая для ЛХЭ, позволила сделать последнюю престижной операцией, имеющей преимущество в сроках лечения и реабилитации больных [2,4,9]. Вместе с тем лапароскопическая хирургия обострила и существовавшую в хирургии проблему ятрогении [1]. Опасность повреждения внепеченочных желчных путей при ЛХЭ выше чем, при лапаротомной операции и составляет 0,6% [4]. Хотя, по данным литературы, общая летальность после ЛХЭ ниже, чем после открытой холецистэктомии (ХЭ) (соответственно 0,06-0,1 и 0,2-0,4%), более 50% летальных исходов после лапароскопической операции обусловлено самим методом, в то время как при лапаротомной ХЭ 90% летальных исходов связано с тромбоэмболическими и дыхательными осложнениями [6,7]. При широкой лапаротомии

повышается операционная агрессия, что нежелательно у больных с конкурирующей соматической патологией органов кровообращения и дыхания, пожилого и старческого возраста [3,6]. У них имеются противопоказания к ЛХЭ из-за необходимости создания напряженного пневмоперитонеума [2,8]. Определенная часть осложнений после ЛХЭ сводится к обострению воспалительных процессов со стороны легких, а также имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. По нашему мнению, у этих пациентов, имеющих тяжелые конкурирующие сопутствующие заболевания, перенесших в анамнезе немало приступов острого холецистита с инфильтративным спаечным процессом в перивезикальной области, перспективна ХЭ из минилапаротомного доступа. Однако в литературе этой операции уделяется недостаточно внимания, мало изучена техника проведения минилапаротомной холецистэктомии (МЛХЭ), не определены показания к проведению этого оперативного вмешательства.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с желчнокаменной болезнью путем внедрения усовершенствованного метода.

Материал и методы. В хирургическом отделении многопрофильной клиники СамГМУ за период 2020-2025 гг. по поводу ЖКБ оперированы 1003 больных, из них 468 (46,6%) произведена ЛХЭ, 135 (13,5%) больных оперированы из лапаротомного доступа. При наличии противопоказаний к ЛХЭ у 400 (39,9%) больных выполнена холецистэктомия из минидоступа. Возраст больных варьировал от 17 до 84 лет (средний возраст составил $58,46 \pm 13,24$ года), женщин была 786 (78,4%), мужчин – 217 (21,6%). Операции из минилапаротомного доступа осуществляли с помощью комплекта хирургических инструментов «миниассистент», разработанных М.И. Прудковым и производимых медицинской компанией «SAN» (Екатеринбург). Набор инструментов для минилапаротомии включает: круг-опору для крепления зеркал-ретракторов (ранорасширитель); мобильные узкие зеркала, одно из которых снабжено точечным источником света, соединенным с помощью фиброволоконного световода с осветителем. Инструменты имеют изогнутую конфигурацию для улучшения визуализации операционного поля (рис. 1).

Рис. 1. Комплект инструментов «Миниассистент»

Результаты исследования. Под общим обезболиванием производился разрез передней брюшной стенки, отступая на два поперечных пальца вправо от срединной линии и от реберной дуги вертикально вниз длиной до 5 см. После рассечения кожи и подкожной клетчатки вертикально вскрывалась передняя стенка влагалища прямой мышцы, затем волокна прямой мышцы живота расслаивались влево и право, после чего разрезалась задняя стенка влагалища последней и брюшина. Всегда стремились проникнуть в брюшную полость правее круглой связки печени, что облегчало дальнейшие хирургические манипуляции. После вскрытия брюшной полости производили формирование операционного пространства, достаточного для необходимых хирургических манипуляций. Для этого было достаточно установить 4 ретрактора: по одному медиально и латерально для растягивания собственно брюшной стенки и фиксации ранорасширителя, один в нижнем углу раны для натягивания гепатодуоденальной связки и ретрактор с осветителем, который помещали в верхнем углу раны; он выполнял еще и роль печеночного крючка. Первым устанавливали два коротких крючка (зеркала и ретрактора) в перпендикулярном направлении к оси раны, основная задача которых – растянуть рану в поперечном направлении и зафиксировать кольцевидный ранорасширитель. Следует учитывать, что угол наклона правого крючка (по отношению к оператору) должен быть избран таким образом, чтобы он не мешал манипуляциям на желчном пузыре. Левый крючок обычно устанавливали под углом,

близким к прямому. Третий, как было отмечено выше, более длинный крючок устанавливали в нижнем углу раны. Этот крючок, как и рука ассистента при стандартной лапаротомной холецистэктомии «открывает» хирургу подпеченочное пространство, за счет смещения поперечно-ободочной и двенадцатиперстной кишок вниз и влево (рис. 2).

Рис. 2. Установка крючков-зеркал

Между крючками устанавливали изолирующие хирургические салфетки, которые как и при лапаротомной холецистэктомии располагаются: влево – под левую долю печени, влево и вниз – для отведения желудка и большого сальника, вправо и вниз – для фиксации печеночного угла ободочной кишки и петель тонкой кишки. Кроме трех зеркал-расширителей использовали зеркало со световодом, которое устанавливали в верхнем углу раны; оно одновременно выполняло роль печеночного крючка. При правильной установке крючков-зеркал, салфеток и световода оператор может достаточно отчетливо осмотреть нижнюю поверхность правой доли печени, желчный пузырь, а при его отведении за гартмановский карман – печеночно-двенадцатиперстную связку и двенадцатиперстную кишку. При выполнении МЛХЭ по методике М.И. Прудкова (400 больных) тракция за дно желчного пузыря и выведение его в рану (как при лапаротомной ХЭ) значительно ухудшает визуализацию области шейки желчного пузыря и гепатодуоденальной связки. У 605 больных нами был применен предложенный Н.И. Захаровым [5] технический прием холецистэктомии из минидоступа, который значительно облегчает выполнение операции. После проведения минилапаротомии через дополнительный прокол на передней брюшной стенке латеральнее минилапаротомной раны в месте предполагаемой контрапертуры для установки дренажной трубки вводится мягкий зажим с длинными браншами, которым захватывается шейка желчного пузыря и осуществляется тракция латерально вверх. При этом хирург отчетливо видит область шейки желчного пузыря, гепатодуоденальную связку и двенадцатиперстную кишку (рис. 3).

Рис. 3. Схема усовершенствованного способа холецистэктомии из минилапаротомного доступа по Н.И. Захарову [5]

Проведению манипуляций для пересечения пузырного протока и артерии другие инструменты (при стандартной МЛХЭ по М.И. Прудкову это 2 зажима типа Люэра, которыми захватываются дно и шейка желчного пузыря) не мешают. После пересечения пузырного протока и артерии желчный пузырь удаляется из минилапаротомной раны. Дренажная трубка устанавливается в подпеченочной области и выводится наружу из ранее наложенного прокола на передней брюшной стенке. Подобная тактика позволяет четко дифференцировать анатомические образования в зоне печеночно-двенадцатиперстной связки и избегать повреждения внепеченочных желчных протоков. Предложенная методика значительно облегчает действие оперирующего хирурга и обеспечивает безопасное оперирование. Считаем обязательным ушивание ложа желчного пузыря, что препятствует желчеистечению в послеоперационном периоде. У 175 (17,4%) пациентов при большом растянутом желчном пузыре, имевшем место при эмпиеме желчного пузыря, прибегали к предварительному его опорожнению посредством пункции и аспирации содержимого. При этом у 254 (25,3%) из них большие конкременты, затрудняющие визуализацию зоны треугольника Кало, были сдвинуты в сторону дна пузыря, что облегчало манипуляции на пузырном протоке и артерии и одновременно повышало безопасность оперирования. Считаем обязательным дренирование подпеченочного пространства. При МЛХЭ повреждение внепеченочных желчных протоков отмечалось у 1 (0,09%) больных. При ЛХЭ за этот же период повреждение внепеченочных желчных протоков имело место у 3 (0,29%) пациентов. Желчеистечение возникло у 2 (0,19%) больных после МЛХЭ и у 9 (0,89%) больного после ЛХЭ. МЛХЭ как конверсия ЛХЭ выполнена 10 (0,99%) пациентам. Технические сложности при выполнении МЛХЭ потребовали перехода на лапаротомию у 7 (0,69%) пациентов. Благодаря усовершенствованному способу холецистэктомии из минилапаротомного доступа по Н.И. Захарову число осложнений уменьшилось с 2,2% при стандартной МЛХЭ по М.И. Прудкову до 0,6% при МЛХЭ по усовершенствованному методу.

Выводы. Операции на желчных путях из минилапаротомного доступа должны выполняться с применением специального набора инструментов «Миниассистент». Предложенные усовершенствованные технические приемы существенно облегчают технику операции, способствуют безопасному оперированию.

Список литературы:

1. Ветшев П.С., Чилингарида К.Е., Ипполитов Л.И. и др. Холецистэктомия из минидоступа в лечении желчнокаменной болезни // Клини. мед. – 2001. – №1. – С. 50-55.
2. Галлингер Ю.И., Карпенко В.И., Мизиков В.И. и др. Лапароскопическая холецистэктомия у больных с высоким операционно-анестезиологическим риском // Анналы хир. гепатол. – 2002. – №7. – С. 97.
3. Гарипов Р.М., Богдасаров Ю.В., Мусин Т. В. Выбор способа операции у больных с острым холециститом // Эндоскоп. хир. – 2002. – №2. – С. 28-29.
4. Девятов А.В., Мансуров А.А., Хашимов Ш.Х. К вопросу о хирургической тактике по результатам лапароскопических и лапаротомных операции у больных с острыми формами калькулезного холецистита // Вестн. врача общ. практ. – 2003. – №3. – С. 42.
5. Захаров Н.И. Способ холецистэктомии из минидоступа. Описание изобретения к Патенту Российской Федерации RU (11) 2066123 (13) С1. 1996.
6. Каримов Ш.И., Ким В.Л., Хакимов М.Ш. и др. Малоинвазивные методы в лечении острого холецистита с повышенным операционным риском // Эндоскоп. хир. – 2003. – №6. – С. 35-37.
7. Назиров Ф.Г., Джамалов С.И., Джураев И.И. «Малоинвазивная» холецистэктомия // Вестн. врача общ. практ. – 2003. – №3. – С. 46.
8. Прудков М.И. Возможности операций из малых доступов и применяемый инструментарий // Эндоскоп. хир. – 2002. – №3. – С. 48.
9. Dexter S.P., Griffith J.P., Grant P.J., McMahon M.J. Activation of coagulation and fibrinolysis in open and laparoscopic cholecystectomy // Surg. Endosc. – 2004. – Vol. 10, №1. – P. 1069-1074.
10. Сайдуллаев З.Я. Совершенствование хирургического лечения больных с острым деструктивным холециститом // Автореферат. – 2021. Стр. 27.

Для цитирования: Давлатов С.С., Сайдуллаев З.Я. Улучшение хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болезнью с использованием небольших разрезов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1045–1048. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933123>